

Conception hahnemannienne des maladies de la peau

Robert Bachélerie ⁽¹⁾

Robert Bachélerie nous a quittés, victime d'un accident, le mois dernier. Nous ne verrons plus, lors de nos congrès, sa silhouette familière à la barbe légendaire éclairant son sourire jovial. Ni n'entendrons sa voix chaude et forte résonnante de sa passion pour le manuel de Boenninghausen et pour son logiciel "HOMÉOREP" qui fut un des premiers du genre et reste un outil de valeur.

En hommage à sa mémoire nous publions un extrait de l'article qu'il avait écrit dans "Les Annales Homéopathiques Françaises" en 1980. Réflexions simples mais fortes, souvent oubliées ou méconnues, et combien d'actualité.

François Cousset

"Le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt" (proverbe chinois).

Rien n'est plus irritant, aussi bien pour le patient que pour le médecin, que le traitement d'une dermatose. Malgré un consensus quasi général, aussi bien des dermatologues classiques que des homéopathes, qui reconnaît que la lésion témoigne d'une réaction générale de l'organisme, la tentation demeure forte de faire disparaître au plus vite le stigmate honteux de la maladie. La pharmacopée offre une multitude de pommades, de lotions, de crèmes

dont les effets parfois spectaculaires laissent un profond sentiment d'insatisfaction au disciple d'Hahnemann qui "ne doit jamais se permettre d'attaquer une éruption quelle qu'elle soit par des procédés externes".

Profond sentiment d'insatisfaction : heureusement pas toujours ! Mais il faut bien avouer que, souvent, la dermatose est rebelle et ne cèdera qu'après un long traitement, signe que la maladie chronique sous-jacente est enfin vaincue ! Il faut une bonne dose d'optimisme au patient aussi bien qu'au médecin pour éviter d'avoir recours aux médications suppressives aussi bien classiques qu'homéopathiques. Et pourtant !

Cette attitude est le résultat de la théorie des **Maladies chroniques** que notre maître ne s'est décidé à exposer qu'après douze années de réflexion et d'expérimentation.

Si le pilier initial de l'Homéopathie **Similia similibus curantur** s'est finalement imposé sans trop de difficulté, il n'en est pas de même de la notion de **psore** qui, en général, est mal comprise et mal acceptée chez certains homéopathes et non des moindres.

Il importe de rappeler les considérations qui ont été à l'origine de cette théorie :

- Dans une maladie périodique, les rechutes cèdent de moins en moins bien au remède homéopathique pourtant bien sélectionné.
- La littérature médicale et l'expérience de chacun montrent à l'évidence l'effet désastreux que peut avoir sur l'organisme la suppression d'une éruption. J'ai personnellement en mémoire le cas d'un bébé d'un an décédé à l'hôpital d'une diarrhée apparue après suppression d'un eczéma.

- Certaines alternances morbides sont bien connues, par exemple les alternances d'asthme et d'eczéma.

Ce sont ces trois ordres de faits qui ont amené HAHNEMANN à prendre en considération l'universalité des symptômes des malades : non seulement les symptômes actuels, mais aussi les symptômes antérieurs, pour trouver le remède "homéo-psorique" capable de rétablir définitivement l'état de santé. Pendant la cure, le malade passera parfois par des étapes d'accidents morbides antérieurs selon ce que nous avons l'habitude d'appeler la **Loi de Hering**. C'est-à-dire que la guérison s'effectue :

- de haut en bas,
- de dedans en dehors,
- dans l'ordre inverse d'apparition des symptômes.

Cette allure particulière de l'évolution morbide de la maladie explique que la lésion cutanée puisse réapparaître au cours du traitement et qu'elle soit la dernière à disparaître si la cure a été bien conduite. C'est dire que sa persistance est vexante pour le praticien pressé de soigner la lésion et qui oublie que sa médication doit être adaptée à l'individu malade dont la lésion n'est qu'un symptôme et encore un symptôme qui ne doit être pris qu'en dernier lors de la hiérarchisation.

La théorie des **Maladies chroniques** d'Hahnemann fait grincer bien des dents et peut paraître en contradiction avec les découvertes ultérieures de la Médecine moderne. Mais avant de condamner sans appel au nom d'un rationalisme à sens unique, il importe d'abord d'observer soigneusement les faits, de comprendre le message que l'observateur génial nous a laissé, alors seulement on pourra critiquer et progresser.

(1) Robert Bachélerie - Docteur en Médecine, Homéopathe - 63000 Clermont-Ferrand - Annales Homéopathiques Françaises, 1980 - N° 1, pp. 81-85.